

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MODELII
ASOSIDA TASHKIL ETILADIGAN O‘QUV JARYONINI AMALGA OSHIRISHGA
TAYYORLASH**

Erkaboy Davletov

*Urganch davlat pedagogika instituti «Fizika-matematika va texnologik ta’lim» kafedrasii mudiri,
p.f.f.d. (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014625>

Bo‘lajak o‘qituvchilarni kompetensiyaviy yondashuv modeli asosida tashkil etiladigan o‘quv jarayonini amalga oshirishga tayyorlashda evristik topshiriqlar va kvazi o‘qitish metodlaridan foydalanish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Buning uchun o‘quv jarayonini talabalarning kasbiy rivojlanish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tashkil etishga alohida e‘tibor qaratiladi. Chunki talabalarni kasbiy rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lgan ta’lim jarayonigina ularda bilimlarni o‘zlashtirish motivatsiyasini hosil qiladi. Bunda professor-o‘qituvchilar o‘qitish metodlarini to‘g‘ri tanlay olishlari lozim, talabalarning ta’lim olish uslubiga alohida e‘tibor qaratishlari talab qilinmoqda. Shu maqsadda talabalarning o‘qish uslublari aniqlanadi, anketalar yordamida talabaning o‘qish uslubini qaysi tipga mansubligi belgilab olinadi, har bir talabaning shaxsiy ma’lumotlari asosida uning bilimlarni o‘zlashtirish uslubi aniqlanadi, talabalar guruhining qaysi o‘qish uslubiga mansubligi ko‘rsatiladi, har bir tipga mansub talabalar uchun beshtadan ettitagacha o‘qitish metodi va usullari ajratib olinadi, mazkur metod va usullarning talabalar ehtiyojlariga qay darajada javob berishi tadqiq qilinadi, talabalarning kvazi tadqiqotchilik metodi asosida ishlashlariga alohida e‘tibor qaratiladi, professor-o‘qituvchilar talabalar guruhining ishlashi uchun qulay bo‘lgan qaysi metod hamda usullarni ajratib olganliklarini muntazam taqdimot qiladilar, ular o‘z tanlovlarini asoslashga intiladilar, talabalarning rivojlanish ehtiyojlarini namoyon qilishlari uchun qulay vaziyatlarni yaratadilar.

Professor-o‘qituvchilar birinchi navbatda topshiriqlarning ob‘ekti umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quv jarayonini rivojlantirishga qaratilishiga alohida e‘tibor berishlari nazarda tutiladi. Buning uchun o‘quvchilarga ta’lim berish uslublari va usullari, o‘quvchilarni individual xususiyatlari, o‘qitish metodlari, o‘qitish metodlarini tanlashga ustuvor o‘rin ajratiladi.

Ta’lim oluvchilarning rivojlantirilishi nazarda tutilayotgan faoliyatlariga alohida e‘tibor qaratiladi. Ularning o‘z o‘zini baholashi, ta’lim olish uslubi va o‘qitish metodi orasidagi farqlarni anglab etishlari, turli tipdagi talabalar uchun o‘qitish metodlarining tanlanishi, bo‘lajak o‘qituvchi pedagogik faoliyatini modellashtirish va uning natijalarining diagnostika qilinishiga e‘tibor qaratiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida kasbiy rivojlantirish jarayonida aniq natijalarni qo‘lga kiritish, ularning ijod mahsulini yaratishlari uchun qulay sharoit vujudga keltiriladi. O‘qitish metodlari va talaba faoliyatiga mos tarzda turli javallar to‘ldiriladi, tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirish jarayonida qo‘llaniladigan metodlar tanlab olinadi. Ta’lim jarayonida qo‘lga kiritilgan natijalar jadvallar, tavsiyalar ishlanmalar shaklida taqdim etiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar qanday kompetensiyalar va faoliyat usullarini egallashlari kerak degan xaqli savol tug‘ilmoqda. Bugungi kunda davlat va jimiyat uzluksiz ta’lim oldiga ijtimoiy buyurtma qo‘ymoqda. Ushbu buyurtmaga ko‘ra ta’lim jarayoni sub‘ektlariga ko‘ra XXI-asr ko‘nikmalari va eng zarur kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zaruriyati kuchaymoqda. Buning uchun talabalarning shaxsiy-kasbiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash taqozo

qilinmoqda. Talabalarga o‘quv predmetlariaro integrativ xarakterdagi topshiriqlarni taqdim etish orqali ularni kompleks rivojlantirishga erishish mumkin. O‘quv jarayoni natijasida talabalarning ta’limiy hamda ijtimoiy rivojlanishlari natijalari kasbiy kompetensiyalar orqali namoyon bo‘ladi. Ular: talabalarda jamiyat a’zolari va kasbiy faoliyatga nisbatan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish, insoniyatning global muammolarini tushunish va anglab etishga ko‘maklashadigan bilimlarga ega bo‘lish, ta’limning ahamiyati va barqaror rivojlanish bilan bog‘liq qiziqishlarining mohiyatini anglab etishlari, butun hayot davomida uzluksiz ta’lim olish va o‘z o‘zlarini rivojlantirishga intilishlari, shaxsiy ta’limiy yo‘nalishlarini loyihalash ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari, XXI-asrga xos bo‘lgan universal kompetensiyalarini o‘zlashtirish usullarini egallashlari kabilar.

Oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirish va ularni maktab amaliyoti bilan yaqindan tanishtirish maqsadida integrativ xarakterdagi bilimlarni taqdim etish, talabalarni mustaqil o‘qib o‘rganishlari va izlanishlari uchun qulay sharoitlar yaratish asosiy vazifalardan biriga aylanmoqda. Buning uchun talabalarga quyidagi topshiriqlar bilan murojaat qilinadi: uzluksiz ta’lim jarayoniga qanday vazifalar qo‘yilayotganligi va ijtimoiy buyurtmaning mohiyatini tushuntirish, qaysi bilimlar integratsiyalashgan holda o‘quvchilarga taqdim etilishi lozim, 21 asr ko‘nikmalari sirasiga qanday ko‘nikmalar kiradi, innovatsion xarakterdagi o‘quv mashg‘ulotlarini tavsiflang, mustaqil bilm olish jarayonlarining o‘ziga xos jihatlarini izohlang kabilar.

Talabalarga bir qator asoslarga tayangan holda an’anaviy hamda innovatsion xarakterdagi ta’lim jarayonini o‘zaro qiyoslashga oid topshiriqlar beriladi. Ular: kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim jarayonining asosiy maqsadi va unda echiladigan vazifalarni ko‘rsating, innovatsion xarakterdagi ta’limning shakllari, usullari, metodlarini izohlang; o‘quvchilarda o‘qish motivlarini shakllantirish usullarini izohlang; o‘qituvchilar va qo‘uvchilar faoliyatining tashkiliy shakllarini ko‘rsating; o‘quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari haqidagi qarashlaringizni bayon qiling kabilar.

Talabalar o‘zlari amalga oshirgan tadqiqotlar natijalarini matnli va jadval shakllarida taqdimot qilishlari nazarda tutiladi. innovatsion xarakteridagi ta’lim jarayonining asosiy bosqichlari haqida bo‘lajak o‘qituvchilarga zarur ilmiy ma’lumotlar beriladi. Talabalar topshiriqlarni bajarganlaridan keyin quyidagi natijalarga erishishlari nazarda tutiladi, ular an’anaviy o‘qitish jarayoni bilan innovatsion ta’lim jarayonini o‘zaro farqlaydilar, ulardan har biri ustida kichik tadqiqotlarni amalga oshiradilar, an’anaviy va innovatsion ta’limning o‘zaro farqlarini ko‘rsatuvchi qiyosiy javallar tuzadilar, innovatsion ta’limning texnologik bosqichlarini tavsiflaydilar. Kutilayotgan ijtimoiy shaxsiy natijalar quyidagilardan iborat talabalarda pedagogik innovatsiyalarga nisbatan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish, egallayotgan kasbiy va kasbiy kompetensiyalarning ijtimoiy madaniy, shaxsiy ahamiyatini anglash, ta’lim tarbiya jarayonini o‘rganishga oid kichik tadqiqotlarni amalga oshirishga nisbatan motivatsiyani shakllantirish kabilar. Kutilayotgan kasbiy natija esa bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘quv metodik kompetentlikni rivojlantirishdan iborat

REFERENCES

1. Вержибок, Г. В. Гендерное воспитание в семье и школе: пособие для педагогов / Г. В. Вержибок ; под ред. А. С. Лаптенка. – Минск : Нас. Ин-т образования, 2016. – 248 с.

2. Матюшкова, С.Д. Гендерные основы образования: пособие / С.Д. Матюшкова. – Витебск, Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 142 с.

3. Матюшкова, С.Д. Основы гендерной культуры: программа спецкурса для старшеклассников / под ред. А.А. Стреленко. – Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2008. – 50 с.

4. Safarova Roxat Gaybillaevna. CULTURAL APPROACH AS A PRIORITY DIRECTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1000–1004. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2289>

5. R.G.Safarova. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari. // “Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalarva rivojlanish omillari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon 2022. B. 20-23

5. Masharipova N.R. Ajdodlarimiz pedagogik qarashlari vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tomonidan o‘tkazilgan ““Yangi O‘zbekiston - Uchinchi Renessans” shiyori ostida xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan o‘quv materiallarini uzluksiz ta’lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish” mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy konferensiyasi. Nukus 2023 yil 15 aprel.